

**МЕТОДОЛОГИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ,
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ И ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА АКТОБЕ****Матжанова М.М.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан***Мадимарова Г.С.***профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан***METHODOLOGIES OF CARTOGRAPHIC GENERALIZATION OF POPULATED PLACES,
HYDROGRAPHIC AND ROAD NETWORKS OF THE CITY OF AKTOBE****Matzhanova M.***master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Madimarova G.***professor, candidate of technical sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье проанализированы особенности картографической генерализации дорожных сетей города Актобе при переходе от масштаба 1:200 000 к 1:500 000, выявив закономерности уменьшения детализации, упрощения конфигурации узлов и сокращения условных обозначений.

Abstract

The article analyzes the peculiarities of cartographic generalization of the road networks of the city of Aktobe when transitioning from a scale of 1:200,000 to 1:500,000, revealing patterns of reduced detail, simplified node configuration, and reduced conventional symbols.

Ключевые слова: генерализация; дорожная сеть; Актобе; картография; масштаб.

Keywords: generalization; road network; Aktobe; cartography; scale.

Введение. Картографическая генерализация - это процесс отбора, упрощения и обобщения географических объектов для создания карт различного масштаба. Цель исследования - анализ методологии картографической генерализации для города Актобе, учитывая особенности его поселений, гидрографической сети и дорожной инфраструктуры при переходе от масштаба 1:200 000 к 1:500 000.

В качестве объекта исследования была взята территория города Актобе, предметом исследования послужила методология генерализации трех типов объектов, а точнее населенные пункты, гидрографическая сеть и дорожная сеть.

Картографическая генерализация направлена на сохранение информативности и читаемости карт при изменении масштаба.

Процесс картографической генерализации населённых пунктов является одним из ключевых этапов при создании и обновлении топографических и тематических карт различного масштаба.

Его цель - обеспечить оптимальное отображение населённых пунктов в зависимости от масштаба карты, при сохранении их пространственных, административных и функциональных характеристик.

В условиях стремительного роста и пространственного развития города Актобе и его пригородной зоны, задача корректного обобщения данных о населённых пунктах приобретает особое значение. На территории города и прилегающих районов расположено множество посёлков, сёл и микрорайонов, имеющих различный административный статус и плотность застройки. При переходе от крупного масштаба (например, 1:200 000) к более мелкому (1:500 000) количество отображаемых населённых пунктов значительно сокращается, а их графическое представление упрощается.

В отечественной и зарубежной практике выделяют модели генерализации: аналитическую, структурно-графическую, иерархическую и ГИС-модель(рис.1).

Рис.1. Общая схема основных принципов генерализаций.

На примере города Актобе можно проследить, как при изменении масштаба карт меняется плотность и характер отображения населённых пунктов. Для населённых пунктов применяются несколько операции генерализаций:

1. Отбор: отображаются только значимые города и посёлки в зависимости от масштаба;
2. Сокращение контуров: для мелких населённых пунктов контур заменяется точечным символом;
3. Типизация: использование различной символики для городов, посёлков и аулов;

4. Выравнивание подписи в зависимости от масштаба карты и плотности объектов.

Генерализация населенных пунктов. Процесс генерализации населенных пунктов включает: отбор значимых объектов, сокращение контуров (замена точечным символом), типизацию символики. На примере Актобе показано, что в масштабе 1:200 000 отображаются город и близлежащие посёлки (Курайлы, Заречный и др.), в масштабе 1:500 000 - только сам город. (таблицу 1)

Таблица 1.

Этапы генерализации населенных пунктов

Особенности	Масштаб 1:200 000	Масштаб 1:500 000
Количество пунктов	Города, посёлки, значимые аулы	Только крупные города. Мелкие - точечными знаками.
Форма контуров	Контуров сохраняются, упрощаются	Контуров убираются, только символы.
Подписи (названия)	Названия средних и крупных пунктов	Только самые значимые населенные пункты

Современное картографирование требует оптимального соотношения между точностью отображения и наглядностью информации. При создании топографических и тематических карт разных масштабов важную роль играет процесс **картографической генерализации**, направленный на упрощение формы и содержания объектов при сохранении их географической сути. Особенно актуальным этот процесс становится при генерализации **гидро-**

графической сети, где необходимо сохранять логическую взаимосвязь между основными реками, притоками и водоёмами, исключая при этом избыточные детали.

Генерализация гидрографической сети. В пределах города Актобе гидрографическая сеть включает реку Илек, притоки (Каргалы), водохранилища (Актюбинское, Саздинское). При генерализации сохраняются главные реки и водохранилища, мелкие ручьи исключаются. (таблицу 2)

Таблица 2.

Этапы генерализации гидрографических сетей

Этап генерализации	Масштаб 1:200 000	Масштаб 1:500 000
Отбор (Selection)	Основные реки, значимые водохранилища и малые реки.	Только главные реки и крупные водохранилища.
Сокращение (Simplification)	Меандры и изгибы рек сохранены, но немного сглажены.	Все мелкие изгибы сглаживаются.
Символизация (Symbolization)	Различная толщина линий, полигоны с береговой линией.	Толстая линия для главных рек, упрощенные полигоны.

При переходе от крупного масштаба карт 1:200 000 к более мелкому 1:500 000 возникает необходимость системного упрощения гидрографических объектов. Наиболее значимые реки и водоёмы сохраняются в схематической форме, тогда как мелкие ручьи и сезонные потоки исключаются или заменяются обобщёнными символами. Процесс генерализации позволяет не только сократить объём графической информации, но и повысить читаемость карты, обеспечивая при этом сохранение пространственной структуры водных систем. Картографическая генерализация представляет собой важный процесс упрощения и систематизации пространственной информации с целью адаптации содержания карт под определённый масштаб. Одним из ключевых объектов, подлежащих генерализации, является дорожная сеть, поскольку она играет важную роль в формировании транспортного каркаса территории и требует высокой читаемости на различных масштабных уровнях.

Город Актобе и его окрестности характеризуются развитой транспортной инфраструктурой, включающей сеть автомагистралей, региональных и местных дорог, связывающих населённые пункты области. При переходе от крупного масштаба (1:200 000) к мелкому (1:500 000) происходит значительное сокращение деталей дорожной сети, отбор наиболее важных направлений и упрощение конфигурации трасс. Это позволяет сохранить информативность карты при одновременном снижении избыточности данных и повышении визуальной чёткости.

Генерализация дорожной сети. Дорожная сеть Актобе включает автомагистрали, региональные и местные дороги. При генерализации происходит отбор наиболее важных направлений, упрощение конфигурации трасс. (таблицу 3)

Таблица 3

Этапы генерализации дорожных сетей

Аспект	Масштаб 1:200 000	Масштаб 1:500 000
Отбор дорог	Магистральные, основные межрайонные дороги.	Только магистральные дороги и основные шоссе.
Толщина линии	Толстые линии для основных дорог, тоньше - для других.	Жирные линии для магистральных, тонкие - для других.
Сглаживание поворотов	Повороты и изгибы выражены точно.	Все повороты сглажены.

Выводы. Генерализация дорожной сети - необходимый процесс при переходе от крупного к мелкому масштабу карты. При масштабе 1:200 000 сохраняется детальная структура дорожной сети, при 1:500 000 - только главные транспортные артерии. Основные приемы генерализации: отбор главных направлений, сокращение второстепенных дорог, сглаживание формы трасс. Применение принципов генерализации обеспечивает

сбалансированное сочетание информативности и наглядности карты.

Список литературы

1. Берлянт, А. М. Картография: учебник для вузов. — Москва: Аспект Пресс, 2018.
2. Салищев, К. А. Общая картография. — М.: Издательство МГУ, 2005.
3. Тлеубаев, А. Е. Картографиялық генерализация негіздері. — Алматы: Қазақ университеті, 2019.